

ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ МОРСКОГО ЭКСПОРТА НЕФТИ ИЗ РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Филькин М.Е., к.э.н., старший научный сотрудник, ФГБУН Центральный экономико-математический институт РАН

Аннотация: В статье анализируются объемы морского экспорта нефти в период последних шести месяцев действия старых и введения новых санкций, применяемых западными странами в отношении российских компаний, связанных с экспортом сырой нефти. Показано, что общие объемы морского экспорта сырой нефти из РФ повысились по сравнению с прошлым (и позапрошлым) годами. При этом происходит переориентация экспорта: из стран Западной Европы в пользу стран азиатского региона. Ожидание дальнейшего усиления эмбарго (вплоть до полного запрета экспорта в отдельные страны) стимулирует российских экспортеров к поиску новых рынков сбыта и увеличению поставок на уже существующие.

Ключевые слова: экспорт нефти, Россия, сырая нефть, санкции, морской экспорт.

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.

DOI публикации: 10.25997/FIE.2022.104.9.001

Abstract: The article analyzes the volumes of seaborne oil exports during the last six months of the old and the implementation of new sanctions applied by Western countries against Russian companies associated with the export of crude oil. It is shown that the total volume of seaborne exports of crude oil from the Russian Federation increased compared to the previous (and the year before) years. At the same time, there is a reorientation of exports: from the countries of Western Europe in favor of the countries of the Asian region. The expectation of a further strengthening of the embargo (up to a complete ban on exports to certain countries) stimulates Russian exporters to look for new markets and increase supplies to existing ones.

Keywords: oil exports, Russia, crude oil, sanctions, seaborne exports.

DOI: 10.25997/FIE.2022.104.9.001

Введение

Текущий год на мировом рынке нефти характеризуется следующими особенностями. Рыночная цена эталонных сортов нефти уверенно восстанавливается до уровней, предшествующих эпидемии COVID-19, несмотря на то, что «появились признаки замедления роста мировой экономики и спроса на нефть» [5] (пер с англ.). Однако, движение цены намного более волатильно, чем в предшествующий год (см. рис. 1), и периоды резкого роста чередуются с периодами такого же значительного снижения. Так, еще в конце июля 2022 г. цена барреля марки Brent превышала \$110, а уже в середине августа фиксировались цены около \$92. Если отнести падение к июньским максимумам, то августовское снижение составило более 25% (с \$123.6/барр. на 08 июня до \$92.3 на конец дня 16 августа). Рост цены с начала года к 1 сентября составил сопоставимую величину в +18.7% (с \$77.8/барр. до \$92.4/барр.). Следующие обстоятельства явились основными причинами волатильности.

Во-первых, негативное давление оказывает глобальный риск мировой экономической рецессии. На уровне макроэкономических соображений, данный риск обуславливает смещение ожиданий экономических агентов в сторону увеличения вероятности пониженного потребительского спроса. Это, в свою очередь, приведет к сокращению производства промышленных предприятий и снижению активности в сфере услуг всех стран, которые будут затронуты процессом. Понижение экономической активности обусловит уменьшение потребления нефти.

Во-вторых, на нефтяных котировках сказываются действия Федеральной Резервной Системы (ФРС) США в сфере денежно-кредитной политики. Начиная с марта 2022 г. ФРС последовательно увеличивает ключевую процентную ставку в рамках борьбы с высокой инфляцией. Наряду с другими сырьевыми товарами, нефть номинируется преимущественно в долларах США, соответственно, изменение курса доллара по отношению к другим мировым валютам смещает привлекательность и спрос на нефть для покупателей из этих стран, что оказывает влияние на биржевые котировки цены нефти. Данный фактор может работать в обе стороны, как на повышение, так и на снижение цен в зависимости от действий регуляторов других стран, инфляций страновых ва-

лют и соответствий ожиданиям и прогнозам выходящей макроэкономической статистики.

Далее, одним из наиболее существенных факторов волатильности цены нефти явились санкции различных государств, введенные в отношении Российской Федерации. Данный фактор можно считать наиболее значимым (см. рис. 1) начиная с февраля-марта 2022 г., а продолжение инициатив в этом направлении может иметь самые непредсказуемые последствия и усилить дисбалансы на мировом рынке нефти.

В период с начала 2021 г. по конец февраля 2022 г. стандартное отклонение дневной доходности цены Brent составляло 2.0%. С конца февраля по 1 сентября 2022 г. этот же показатель (который является индикатором волатильности) составил 3.5%. Даже наглядно можно видеть, что за прошедшие полгода средние дневные колебания аномально высоки по сравнению с прошлым 2021 годом. Этот факт является проявлением того, что в текущем периоде главным драйвером и источником неопределенности в цене нефти является неустойчивость ожиданий экономических агентов, связанная с событиями в России и санкциями, которые введены или ожидаются к вводу в отношении российских энергоносителей и компаний, добывающих нефть.

Так, одним из ключевых вопросов экономической повестки в настоящее время является перспектива введения частичного или полного запрета на закупку российской нефти странами Европы и некоторыми другими. В дополнение к этому обсуждается возможность введения верхней границы («потолка», «price cap») цены на ту российскую нефть, которая все же будет продаваться на этих рынках.

Далее мы проанализируем, насколько данные перспективы отразились на переориентации морского экспорта российской нефти в различные регионы мира. Для покупателей российской нефти первоочередной задачей в случае реализации планов эмбарго будет поиск новых поставщиков (стоит упомянуть, что российская нефть составляет 27% всего нефтяного импорта Европы), а для российских экспортеров – поиск новых рынков и покупателей (с учетом трубопроводов, доля европейских потребителей в российском экспорте нефти составляла около 53%).

Рисунок 1 - Цена нефти Brent и волатильность в 2021-22 гг.

Завершая обсуждение волатильности и роста неопределенности на рынках нефти, нельзя не упомянуть роль в этом процессе стран, входящих в картель ОПЕК (или, шире, в ОПЕК+). Руководства этих государств, в частности, ОАЭ, Саудовская Аравия и другие делают регулярные заявления о приверженности договоренностям картеля, что предполагает невозможность единоличного принятия решения о наращивании добычи нефти. Соответственно, с одной стороны, страны ОПЕК+ потенциально будут иметь возможность начать замещать российскую нефть на европейском рынке. С другой – этот процесс может столкнуться с трудностями технического характера (особенно, если речь будет идти о больших объемах), а также экономическими интересами самого картеля.

Российский морской экспорт нефти в 2021-22 гг.

Россия является одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров сырой нефти. В 2020

году, который отметился в экономической истории масштабными сокращениями деловой активности во многих сферах деятельности из-за последствий пандемии COVID-19, Россия, тем не менее, в среднем добывала 10.5 млн. баррелей сырой нефти в день, что составляло 11.2% мирового производства (Данные EIA US – Управления энергетической информации США). В 2021 году добыча в России в среднем составляла 10.8 млн. баррелей сырой нефти в день (11.3% мирового производства).

В этот период экспорт нефти составил по данным Центрального Банка РФ 239.2 млн. тонн (2020 г.) и 231.6 млн. тонн (2021 г.). Из этого количества 6.2% в 2020 г. и 6.8% в 2021 г. пришлось на страны СНГ, а, соответственно, 93.8% и 93.2% пришлось на страны дальнего зарубежья (см. Табл. 1)

Таблица 1 - Экспорт российской сырой нефти в 2020-21 гг.

Период	Количество		Стоимость		Доля в экспорте	
	млн. тонн	прирост г/г	\$ млрд.	прирост г/г	Страны СНГ	Дальнее зарубежье
I кв. 2020 г.	63.4	-5.2%	25.6	-13.6%	2.2%	97.6%
II кв. 2020 г.	63.0	2.4%	13.6	-54.7%	6.0%	93.8%
III кв. 2020 г.	55.5	-22.2%	16.0	-49.5%	7.9%	92.1%
IV кв. 2020 г.	57.3	-17.6%	17.3	-43.8%	9.1%	91.1%
I кв. 2021 г.	53.5	-15.6%	21.0	-17.9%	7.3%	92.7%
II кв. 2021 г.	58.6	-7.0%	26.9	97.9%	6.3%	93.7%
III кв. 2021 г.	59.9	7.9%	30.2	88.5%	7.7%	92.3%
IV кв. 2021 г.	59.6	4.0%	32.8	89.4%	5.9%	94.1%

Данные ЦБ РФ, расчеты автора

Анализ приведенных данных показывает, что в год пандемии было зафиксировано поквартальное снижение экспорта (кроме II квартала 2020 г.), наибольшее негативное значение которого (в количественном выражении) было достигнуто в третьем квартале 2020 г. После этого началось медленное восстановление и уже третий квартал 2021 г. показал прирост экспорта сырой нефти, как в количественном, так и в денежном выражении (прирост в денежном выражении год к году достиг почти удвоенного показателя уже во втором квартале 2021 г. из-за интенсивного роста мировых цен).

Обратимся к сегменту морских перевозок экспортной российской нефти. Анализ данных показы-

вает, что, несмотря на вводимые западными странами санкции в отношении российской экспортной нефти, в текущем 2022 г. объемы морских поставок на мировые рынки не снизились, а, напротив, существенно прибавили. Так, за период январь-август 2022 года объем морского экспорта из России составил, по данным Bloomberg, 1152 млн. баррелей сырой нефти. Этот показатель превышает аналогичный в 2021 году на 20.1% (959 млн. баррелей нефти за январь-август 2021 г.) и на 18.4% выше показателя 2020 г. (973 млн. баррелей морских перевозок в январе-августе 2020 г.). Поквартальную динамику морского экспорта можно видеть на рис. 2.

Рисунок 2 - Объемы морского экспорта сырой нефти (по регионам доставки). Данные Bloomberg

Анализ данных, характеризующих объемы морского экспорта сырой нефти из РФ, позволяет выявить ряд тенденций, которые характеризуют период времени, в течение которого в той или иной степени действовали западные санкции. Первая тенденция, как было уже указано, состоит в том, что на данный момент не наблюдается снижение общего объема поставок из России ни по сравнению с 2021 г., ни с

годом ранее (напротив, объемы существенно выросли). Однако, в свете потенциальной возможности введения полного или частичного эмбарго на покупку российской нефти странами Западной Европы, есть основания предполагать переориентацию потоков экспорта нефти на иные рынки, в частности, азиатские страны. Расчеты показывают, что такая переориентация действительно имеет место (см. Табл. 2).

Таблица 2 - Объемы морского экспорта сырой нефти из РФ по регионам доставки (млн. барр., прирост г/г)

Период	Азия	Восточная Европа	Западная Европа
Август 2022	36.5 (+28.9%)	30.7 (+1.9%)	24.5 (-49.9%)
Июль 2022	60.5 (+93.1%)	31.0 (-3.3%)	45.1 (-6.8%)
Июнь 2022	63.5 (+96.0%)	32.6 (-19.6%)	41.1 (-25.8%)
Май 2022	73.0 (+108.5%)	30.3 (+4.8%)	50.4 (-9.1%)
Апрель 2022	65.6 (+89.8%)	28.7 (+37.7%)	57.9 (-3.5%)
I кв. 2022	136.7 (+22.8%)	100.3 (+52.4%)	178.4 (+12.2%)
IV кв. 2021	107.6 (-5.1%)	108.3 (+70.7%)	185.4 (+24.9%)
III кв. 2021	96.2 (-0.8%)	91.0 (+25.7%)	144.1 (+1.5%)
II кв. 2021	102.0 (-27.3%)	90.3 (+48.1%)	170.8 (+14.0%)
I кв. 2021	111.3 (-15.9%)	65.8 (-12.4%)	159.0 (-10.5%)

Данные Bloomberg, расчеты автора

Начиная с апреля 2022 г. объемы поставок сырой нефти по морю («seaborne exports») из России в страны Западной Европы снижались каждый последовательный месяц. В свою очередь, в сопоставимые периоды объемы экспорта в Азию стабильно увеличивались, достигая в отдельные периоды двукратного роста (за сопоставимый период к предыдущему году). Поставки в страны Восточной Европы после высоких темпов роста в 2021 г. не имеют определенной выраженной динамики в 2022 г. (Августовские значения 2022 г. в табл. 2 не вполне репрезентативны, поскольку из общего месячного объема в 126 млн. баррелей на начало сентября около 33.5 млн. барр. (26.6%) все еще находятся в процессе перевозки («in transit») и пока не доставлены в регион покупателя).

Начало действия шестого пакета санкций ожидается в полной мере в декабре 2022 г., однако уже сейчас российские экспортеры, с одной стороны, наращивают продажи существующим покупателям, не присоединившимся к эмбарго, а, с другой, ищут и налаживают новые рынки сбыта. Среди регионов (помимо Азии), в которые потенциально может быть перенаправлен морской экспорт, могут быть Ближний

Восток, Северная Африка и, возможно, страны Центральной и Южной Америки (морские поставки в эти регионы в незначительном количестве уже происходили в 2021-22 гг.).

Для стран Европы, декларирующих желание полностью избавиться от закупок российской танкерной нефти, возникает необходимость поиска ее замещения, поскольку российская нефть занимает существенную долю в энергосистеме ЕС. Как отмечается в [2], «страны-импортеры для усиления энергетической безопасности диверсифицируют каналы поставок нефти и виды используемого сырья, пути транспортировки, увеличивают объем долевой добычи нефти» [2]. Теоретически, эту разницу могли бы восполнить страны Ближнего Востока: ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Ирак и другие, однако, как уже упоминалось, большинство этих стран входит в картель ОПЕК (или ОПЕК+) и их политика добычи и ценообразования в определенной степени должна увязываться с целями картеля. Проблема для Европы усугубляется тем обстоятельством, что шок 2020 года, вызванный эпидемией COVID-19, а также глобальная повестка, смещающая приоритеты инвестирования в сторону развития возобновляемых источников энер-

гии, привели к недоинвестированию в нефтяную отрасль. По прогнозам Международного Энергетического Агентства (IEA – International Energy Agency), эти обстоятельства приведут к замедлению темпов ввода новых мировых мощностей по добыче нефти в течение 2021-26 гг. [4]. Крупные нефтяные компании в настоящее время предпочитают направлять выросшие от цены на нефть денежные потоки не столько на инвестиции в добычу и разработку месторождений нефти, сколько на дивиденды и выплату долгов. К примеру, компания BP во втором квартале 2022 г. объявила о существенно снижении чистого долга до \$22.8 млрд. (с \$27.5 млрд. в первом квартале 2022 г.). Кроме того, компания анонсировала рост дивидендов на 10% и продолжении обратного выкупа собственных акций [6]. Чистый долг других крупных нефтяных компаний, Chevron и Occidental Petroleum во втором квартале 2022 г. уменьшился, соответственно на 21.4% (на \$3.7 млрд.) и 14.2% (\$3.6 млрд.) соответственно.

Для российской нефтяной отрасли существует еще один аспект санкций, существенно затрудняющий возможности морского экспорта, как в западные, так и в любые другие страны, даже в те, которые не поддерживают санкции. Речь идет о возможности запрета на страхование судов с российской нефтью, которые также могут ввести крупнейшие специализированные страховщики, работающие в юрисдикции западных стран. Незастрахованные танкеры не имеют права пребывать в любых иностранных водах, поскольку страхование является юридической защитой государства от издержек, связанных с аварийными ситуациями, к примеру, столкновениями кораблей или утечек нефти. На проблемы, связанные со страхованием, указано в актуальном документе Центрального Банка России: «... существуют сложности с признанием качества страховой и перестраховочной защиты, предлагаемой российскими страховщиками и РНПК, со стороны контрагентов из дружественных стран в условиях отсутствия у российских страховых и перестраховочных компаний кредитных рейтингов от международных кредитных рейтинговых агентств. Данная проблема, в частности, значима для международных перевозок в отношении страхования ответственности авиа- и морских перевозчиков в связи с запретом со стороны ЕС и Великобритании на страхование российских воздушных судов и танкеров с российской нефтью» [3]. Существуют решения, связанные с поиском страховщиков на развивающихся рынках, однако для полноценного функционирования отрасли, они должны будут соответствовать международным стандартам, в противном случае движение экспортной нефти из России по международным водам будет затруднено. Кроме того, данные развивающиеся страны могут отказаться страховать суда, опасаясь вторичных санкций. Это еще один дестабилизирующий фактор мирового нефтяного рынка, способный оказать существенное влияние на всю конъюнктуру отрасли.

Заключение

Полугодовой период санкций, вводимых западными (и некоторыми другими) странами мира против российских компаний и энергоносителей, отразился на морском экспорте российской сырой нефти и на мировой нефтяной конъюнктуре. Волатильность мировой цены в этот период значительно возросла, дисбалансы на региональном уровне привели к кратному изменению цен для конечного потребителя, неопределенность ожиданий относительно ближайшей экономической и ценовой политики участников рынка усиливает риски и вероятность локальных (а, возможно, и глобальных) шоков. На этом фоне российский морской экспорт нефти также переориентируется в первую очередь на увеличение поставок в азиатские страны, поиск новых рынков и постепенное снижение отгрузок нефти в европейских портах.

На сырьевых рынках, также как и на любых финансовых, стратегии участников во многом формируются ожиданиями относительно будущих событий и реакций контрагентов на эти события (и далее – ожиданиями последствий этих реакций и т.д.). Альтернативой европейским поставкам для России могут быть (и уже постепенно становятся) Китай, Индия, другие азиатские страны, Ближний Восток, Северная Африка, некоторые страны Центральной и Южной Америки. Существенным для России является, в том числе вопрос о наличии альтернатив и для Европейского Союза. Такие альтернативы не являются бесспорными и гарантирующими замещение всего объема, по которому в ЕС декларируется отказ. К примеру, частично одной из альтернатив могла бы стать сланцевая нефть США, однако на данный момент в стране наблюдается замедление ввода новых нефтяных платформ, а также сказывается долгоиграющий фактор недоинвестирования в сектор в целом. Страны Ближнего Востока имеют свои интересы, связанные с картельными соглашениями, и они в большинстве не присоединяются к санкциям против России. Даже потенциальное снятие санкций с Ирана (что по разным оценкам может добавить на мировые рынки около 1 млн. барр. нефти в день) не решает проблему, так как иранский экспорт ориентирован в основном на Китай.

Тем не менее, на данный момент отмечается, что «переориентация российского нефтяного экспорта на восточное и иные направления будет связана с решением большого количества проблем, что займет достаточно времени. Речь идет и о заключении новых контрактов на поставку, и о решении логистических вопросов и фрахтовании танкеров, а в более долгосрочной – о реализации новых трубопроводных проектов» [1]. Также российскому морскому экспорту придется решать важнейшую проблему страхования и перестрахования судов. Представляется, что при таких условиях уровень неопределенности на мировых рынках будет только возрастать, и российская энергетическая отрасль будет сталкиваться с новыми экономическими и финансовыми рисками.

Библиографический список

1. Евсеева О.В. Влияние новейшего геополитического фактора на мировой рынок нефти // Экономика и управление: проблемы, решения. Июнь, 2022. Т. II. С. 105-115.
2. Мокрова, Е. М. Антироссийские экономические санкции США в нефтяном секторе: вызов или стимул для внешней политики РФ / Е. М. Мокрова // Власть. – 2022. – Т. 30. – № 2. – С. 77-83.
3. Центральный Банк России. Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях // Документ (для общественного обсуждения) Центрального Банка РФ. Москва. 2022.
4. Bosoni T. et al. "Oil-2021. Analysis and forecast to 2026." // International Energy Agency. France. IEA – March, 2021.
5. Organization of the Petroleum Exporting Countries. OPEC Monthly Oil Market Report. // Helfferstorferstrasse 17, A-1010 Vienna, Austria. August, 2022.
6. Performing while transforming // BP p.l.c. Group results. Second quarter and first half 2022. August, 2nd. 2022.

References

1. Evseeva O.V. Vliyaniye novejshego geopoliticheskogo faktora na mirovoj rynek nefti // Ekonomika i upravlenie: problemy, resheniya. Iyun, 2022. T. II. S. 105-115.
2. Mokrova, E. M. Antirossijskie ekonomicheskie sankcii SSHA v neftyanom sektore: vyzov ili stimul dlya vneshnej politiki RF / E. M. Mokrova // Vlast. – 2022. – T. 30. – № 2. – S. 77-83.
3. Centralnyj Bank Rossii. Finansovyj rynek: novye zadachi v sovremennyh usloviyah» // Dokument (dlya obshchestvennogo obsuzhdeniya) Centralnogo Banka RF. Moskva. 2022.
4. Bosoni T. et al. "Oil-2021. Analysis and forecast to 2026." // International Energy Agency. France. IEA – March, 2021.
5. Organization of the Petroleum Exporting Countries. OPEC Monthly Oil Market Report. // Helfferstorferstrasse 17, A-1010 Vienna, Austria. August, 2022.
6. Performing while transforming // BP p.l.c. Group results. Second quarter and first half 2022. August, 2nd. 2022.